

KALLA SUYAGI

Qosimov Bunyodbek Dilshodjon o'g'li

Tibbiyot Fakulteti Stomatologiya-24-06 Gurux Talabasi

Kokand University Andijon Filiali

Ahmedov Ulug'bek Bahodirovich

Ilmiy Rahbar :Anatomiya Kafedراسي

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17826478>

Annotatsiya

O'zbekcha:

Ushbu maqolada kalla suyaklarining anatomik tuzilishi, ularning tasnifi, asosiy funksiyalari va o'zaro bog'lanish xususiyatlari yoritilgan. Shuningdek, bosh suyagi bo'limlarining morfologik va funksional ahamiyati tahlil qilinadi. Maqola tibbiy ta'lim olayotgan talabalar va anatomiyani chuqur o'rganayotgan mutaxassislar uchun mo'ljallangan.

Русский:

В статье рассматриваются анатомическое строение костей черепа, их классификация, основные функции и особенности соединения. Также анализируется морфологическое и функциональное значение отделов черепа. Материал предназначен для студентов медицинских вузов и специалистов, изучающих анатомию.

English:

This article presents the anatomical structure of the skull bones, their classification, main functions, and characteristics of their articulations. It also analyzes the morphological and functional significance of the skull regions. The material is intended for medical students and specialists studying human anatomy.

Inson organizmining eng murakkab va hayotiy zarur bo'limlaridan biri bu — bosh qismidir. Boshning asosini kalla suyaklari tashkil qiladi. Kalla suyaklari miya, sezgi a'zolari va yuz-tomoq bo'limlarini himoya qiladi, shuningdek, tana muvozanati va funksional faoliyatida muhim rol o'ynaydi. Anatomiya kalla suyaklarini o'rganish, ularning tuzilishi va birikish xususiyatlarini bilish nafaqat nazariy bilimni shakllantiradi, balki klinik amaliyotda — jarrohlik, travmatologiya, stomatologiya va nevrologiyada muhim ahamiyatga ega. Shu sababli, ushbu maqolada kalla suyaklarining asosiy anatomik jihatlari, tasnifi va funksional ahamiyati ko'rib chiqiladi.

Kalla suyaklari haqida ma'lumot

Kalla skeleti - cranium bir qancha alohida suyaklarning birikishidan hosil bo'ladi. Har bir suyak o'z navbatida tuzilish jihatidan yassi, g'ovaksimon va aralash suyaklar guruhiga kiradi. Kalla skeletida ikki qism tafovut etiladi:

- a) sezgi va hazm a'zolarini saqlaydigan kallaning yuz qismi - cranium faciale;
- b) bosh miyani saqlaydigan kallaning miya qismi - cranium cerebrale.

Kallaning miya qismini hosil qilishda quyidagi suyaklar qatnashadi: ensa, peshona, ponasimon (asosiy), g'alvirsimon, tepa va chakka suyaklari. Uning yuz qismini hosil etishida quyidagi suyaklar qatnashadi: yuqori jag' suyagi, pastki jag' suyagi, tanglay, yonoq, burun, ko'z yoshi, burunning pastki chig'anog'i, til osti suyagi va burun bo'shlig'ini bo'lib turuvchi suyaklar. Kalla suyaklarining tepa qismi shakl jihatdan yassi, tashqi va ichki yuzalari ancha qattiq, lekin mo'rt bo'lib, ularning orasi g'ovakli suyakdan tashkil topadi. Kalla suyagining tashqi yuzasi lamina externus, suyak ust pardasi pericranium bilan qoplangan. Uning ichki yuzasini bosh miyani o'rab turuvchi qattiq parda qoplab turadi. Ichki yuzasini tashkil etadigan suyak tarkibida org

Kalla (cranium) 2 asosiy bo'limdan iborat:

Miya qutisi — neurocranium

Yuz qismi — viscerocranium

1. Miya qutisi suyaklari (Neurocranium)

Bu bo'lim miyani himoya qiladi va 8 ta suyakdan tashkil topgan:

Frontal suyak (os frontale) — peshona qismini tashkil qiladi.

Parietal suyaklar (ossa parietalia) — boshning tepa qismini hosil qiladi.

Temporal suyaklar (ossa temporalia) — quloq bo'limlari, chakka sohasi.

Oksipital suyak (os occipitale) — ensa qismi, bosh miyaning pastki himoyaviy qismi.

Sfenoid suyak (os sphenoidale) — murakkab markaziy suyak.

Etmoid suyak (os ethmoidale) — burun bo'shlig'i va ko'z kosasi devorlarida ishtirok etadi.

2. Yuz suyaklari (Viscerocranium)

Yonoq suyagi - os. zygomaticum old tarafidagi pastki uchi vositasida yuqori jag suyagi bilan birlashadi. Ustki burchagi peshona suyagi bilan birlashganligi uchun peshona o'simtasi - processus frontalis, pastki yon tarafdin chakka suyagi bilan birikkanligi uchun chakka o'simtasi -processus temporalis hosil bo'ladi. Yonoq suyagida yon yuza - facies lateralis, ko'z kosasiga qaragan yuza - facies orbitalis, chakka yuzasi facies temporalis tafovut etiladi. Ko'z kosasiga qaragan yuzada ko'z kosa-yonoq teshigi - foramen zygo-ma- ticoorbitale, yon yuzada yonoq yuz teshigi - foramen zygomaticofaciale, chakka yuzasida esa yonoq-

chakka teshigi - foramen zygo- maticotemporale bo'ladi. Bu teshiklar o'zaro tutashgan bo'lib, yonoq kanalini hosil qilishda qatnashadi. Kallaning yuz qismini juft bo'lgan: yuqori jag', yonoq, tanglay, ko'z yoshi, burun, pastki burun chig'anogi suyaklari va toq bo'lgan: pastki jag', dimog, til osti suyaklari tashkil etadi.

Yuz bo'limini tashkil qiluvchi 14 ta juft va toq suyaklar:

Maksilla (yuqori jag')

Mandibula (pastki jag', toq suyak)

Zigomatik suyak (yonoq)

Nazal suyaklar (burun)

Lakrimal suyaklar (ko'z yoshi)

Palatin suyaklar (tanglay)

Inferior concha (pastki burun chig'anog'i)

Vomer (toq suyak)

Kalla suyaklarining birikishlari

Kalla suyaklari asosan qo'zg'almas birikish — suturalar orqali tutashadi. Eng muhim suturalar:

Sutura coronalis — frontal va parietal suyaklar orasida.

Sutura sagittalis — ikki parietal suyak orasida.

Sutura lambdoidea — parietal va oksipital suyaklar birikishi.

Sutura squamosa — temporal va parietal suyaklar orasida.

Faqat pastki jag' suyak (mandibula) qo'zg'aluvchan bo'lib, temporomandibular bo'g'im orqali birikadi.

Kalla suyaklarining funksiyalari

Miyani himoya qilish

Sezgi a'zolari (ko'rish, eshitish, hidlash) uchun qo'llab-quvvatlovchi tuzilma

Yuz ifodalari va chaynash harakatlarini ta'minlash

Havo bo'shliqlari orqali tovush rezonansini ta'minlash

Nafas olish yo'llarini shakllantirishda ishtirok etish.

Foydalanilgan adabiyotlar (o'zbek adabiyotlari):

1.A. To'laganov, Sh. Yusupov. "Inson anatomiyasi". Toshkent: O'zbekiston tibbiyot nashriyoti, 2019.

2.R. Yo'ldoshev. "Normal anatomiya". Toshkent tibbiyot akademiyasi nashri, 2020.

3.T. Mamatov. "Umumiy anatomiya". Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.

4.X. M. Qodirov. "Tibbiy biologiya va anatomiya asoslari". Toshkent, 2021.

5.O'zbekiston Tibbiyot Akademiyasi materiallari — Anatomiyaga oid ma'ruza matnlari, 2022.

